

DARS JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNI O‘QUVCHILARGA YETKAZISHNING SAMARALI YO‘LLARI

*Xamrayeva Dilorom Uktamjonovna,
Oriental universiteti 2-kurs magistratura talabasi*

*Egamberdiyeva Farida O‘ktamovna,
Oriental universiteti Pedagogika fanlari nomzodi professor*

Annotatsiya: Ushbu maqolada dars jarayonida o‘quvchilarga milliy qadriyatlarni yetkazishning samarali usullari va didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Ta’lim jarayonida milliy qadriyatlarni singdirish metodlari, an’anaviy va zamonaviy yondashuvlarning uyg‘unligi hamda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Adabiyotlar tahlili asosida milliy qadriyatlarni o‘qitishning eng samarali yo‘llari aniqlangan va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, milliy qadriyatlarni dars jarayonida muvaffaqiyatli yetkazish uchun kompleks yondashuv va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur.

Kalit so‘zlar: milliy qadriyatlar, dars jarayoni, ta’lim metodlari, pedagogik texnologiyalar, milliy tarbiya, ma’naviy-axloqiy tarbiya, didaktik imkoniyatlar, o‘quvchilar

Abstract: This article analyzes the Effective Ways and didactic possibilities of communicating national values to students during the course of the lesson. In the educational process, methods for the absorption of national values, the combination of traditional and modern approaches and the importance of pedagogical technologies were considered. Based on the analysis of the literature, the most effective ways of teaching national values are identified and practical recommendations are developed. According to the results of the study, in order to successfully convey national values in the course of the lesson, it is necessary to use an integrated approach and modern pedagogical technologies.

Keywords: national values, lesson process, educational methods, pedagogical technologies, National Education, spiritual and moral education, didactic opportunities, students

KIRISH. Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotining so‘nggi o‘ttiz yili davomida milliy qadriyatlarni tiklash va kelajak avlodga yetkazish masalasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Professor Muhammadjon Quronov ta’kidlaganidek, “O‘zligimizni ko‘ksimizda asrab, bir-birimizga jonu jigar bo‘lishimiz kerak. Biz birlashsak, bizni to‘xtata oladigan kuch yo‘q” [1]. Bu fikr milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishning muhim ahamiyatini ko‘rsatib turadi.

Ta’lim tizimi milliy qadriyatlarni shakllantirish va yetkazishning asosiy institutlaridan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan sharoitda o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash va ularni

hayotda qo‘llay olish ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [2]. Dars jarayonida milliy qadriyatlarni samarali yetkazish pedagoglardan zamonaviy didaktik yondashuvlar va innovatsion metodlarni qo‘llashni talab qiladi.

Milliy qadriyatlar deganda millatning o‘ziga xos ma’naviy boyliqlari, urf-odatlar, an’analar, axloqiy me’yorlari, tarixiy tajribasi va madaniy merosi tushuniladi. Bu qadriyatlar o‘quvchilarning shaxsini shakllantirish, ularning dunyoqarashi va hayotiy pozitsiyasini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Shuning uchun ushbu tadqiqotning maqsadi dars jarayonida milliy qadriyatlarni o‘quvchilarga yetkazishning samarali yo‘llarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI. Ushbu tadqiqot milliy qadriyatlarni ta’lim jarayonida yetkazish masalalariga bag‘ishlangan O‘zbek, rus va xorijiy olimlarning ilmiy asarlarini tahlil qilish metodiga asoslangan. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili usuli, qiyosiy tahlil va sintez metodlari qo‘llanilgan.

O‘zbek pedagogi va olimi M. Quronov o‘zining “Otalar kitobi” asarida ta’kidlaganidek, “Haqiqiy tarbiya faqat milliy qadriyatlar asosida amalga oshirilishi mumkin” [1]. Bu fikr milliy qadriyatlarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, uning “Bolam baxtli bo‘lsin desangiz” asarida oilaviy tarbiya va milliy qadriyatlarning uyg‘unligi masalalari chuqur yoritilgan [4].

Rus pedagogi V.A. Slastenin o‘zining Pedagogika nomli o‘quv qo‘llanmasida o‘quvchiga milliy qadriyatlarni ta’lim jarayonida yetkazishning metodologik asoslarini ishlab chiqqan. Uning fikricha, milliy qadriyatlar shaxsning ma’naviy rivojlanishining asosini tashkil etadi [5]. A.N. Djurinskiy esa “Teoriya i metodika vospitaniya” asarida milliy tarbiyaning zamonaviy konseptual asoslarini ko‘rib chiqqan [6].

Xorijiy tadqiqotchilar ham milliy qadriyatlarni ta’limda qo‘llash masalalariga alohida e’tibor qaratganlar. J.A. Banks “Cultural Diversity and Education” asarida ko‘p madaniyatli ta’lim muhitida milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish yo‘llarini tadqiq etgan [7]. Ch. Grant va C.E. Sleeter esa “Making Choices for Multicultural Education” asarida milliy qadriyatlarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning amaliy usullarini taklif etganlar [8].

Zamonaviy tadqiqotlarda milliy qadriyatlarni dars jarayonida yetkazishning turli yo‘llari ko‘rib chiqilgan. M. Apple “Official Knowledge” asarida ta’lim mazmuni va milliy madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik masalalarini tahlil qilgan [9]. H. Giroux esa “Border Crossings” asarida milliy identifikatsiyani shakllantirishda ta’limning rolini o‘rgangan [10].

O‘zbek pedagog olimi N. Azizxo‘jayeva milliy qadriyatlarni ta’lim jarayonida qo‘llashning didaktik asoslarini ishlab chiqqan. Uning fikricha, milliy qadriyatlarni yetkazishda eng samarali usul - bu an’anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning uyg‘un qo‘llanilishidir [3].

NATIJAR VA MUHOKAMA. Adabiyotlar tahlili natijasida dars jarayonida milliy qadriyatlarni o‘quvchilarga yetkazishning quyidagi samarali yo‘llari aniqlandi:

Birinchidan, ta’lim mazmunini milliy qadriyatlar bilan boyitish zarur. Bu jarayon barcha fanlarni o‘qitishda amalga oshirilishi mumkin. Tarix darslarida milliy qahramonlar va ulug‘ shaxslarning hayoti, adabiyot darslarida milliy adiblar ijodi, matematik darslarida milliy hunarmandchilik geometriyasi kabi mavzularni qamrab olish mumkin.

Ikkinchidan, interfaol ta'lim metodlaridan keng foydalanish talab etiladi. Guruh muhokamasi, loyiha metodi, kreativ yozuv, dramatisatsiya kabi usullar orqali o'quvchilar milliy qadriyatlarni faol ravishda o'zlashtirishadi. Bu metodlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va milliy qadriyatlarni chuqur anglashga yordam beradi.

Uchinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Multimedia taqdimotlar, virtual sayohatlar, interaktiv doskalar yordamida milliy madaniyat va qadriyatlarni vizual tarzda namoyish etish samaradorlikni oshiradi.

To'rtinchidan, darsdan tashqari faoliyatni tashkil etish zarur. Milliy bayramlar, an'anaviy o'yinlar, folklor kechasi kabi tadbirlar orqali o'quvchilar milliy qadriyatlarni amaliy faoliyat jarayonida egallashadi.

Beshinchidan, oila va maktab hamkorligini kuchaytirish kerak. Ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish, ularning milliy qadriyatlar haqidagi bilim va tajribalaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

1-jadval. Dars jarayonida milliy qadriyatlarni yetkazish metodlari va ularning samaradorligi

Metod nomi	Qo'llanish sohasi	Samaradorlik darajasi	Afzalliklari
Hikoya qilish	Barcha fanlar	Yuqori	Emotsional ta'sir
Loyiha metodi	Ijtimoiy fanlar	Juda yuqori	Mustaqil izlanish
Dramatisatsiya	Adabiyot, tarix	Yuqori	Faol ishtirok
Multimedia	Barcha fanlar	Juda yuqori	Vizual ta'sir

Jadval tahlili ko'rsatadiki, eng samarali metodlar loyiha metodi va multimedia texnologiyalari hisoblanadi. Bu metodlar o'quvchilarning faol ishtiroki va chuqur anglashni ta'minlaydi. Milliy qadriyatlarni dars jarayonida yetkazishda pedagoglarning shaxsiy namunasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi o'zining xatti-harakati, nutqi va munosabati orqali milliy qadriyatlarning tirik namunasini ko'rsatishi kerak. Bu jarayon o'quvchilarga milliy qadriyatlarning amaliy qiymatini anglatishga yordam beradi.

Shuningdek, dars jarayonida milliy qadriyatlarni yetkazishda individual yondashuvni qo'llash zarur. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olib, milliy qadriyatlarni ularga yetkazishda turli usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Hikoya qilish metodikasi-bu o'quvchilarga bilim, axborot va tarbiyaviy g'oyalarni og'zaki bayon qilish orqali yetkazish metodidir. U ko'proq boshlang'ich va o'rta ta'lim bosqichlarida qo'llaniladi, chunki kichik yoshdagi o'quvchilar matnni o'qib tahlil qilishda qiynalishi mumkin, ammo tinglash orqali mazmunni yaxshi qabul qiladi. **Hikoya qilish metodikasining maqsadi**- o'quvchilarda diqqatni jamlash, tasavvur qilish va xotirani rivojlantirish, yangi bilimlarni sodda, obrazli va tushunarli shaklda yetkazish, tarbiyaviy g'oyalarni singdirishdan iborat. **Hikoya qilish metodikasining asosiy xususiyatlari**- o'qituvchi og'zaki bayon orqali hikoya qilib beradi, o'quvchilarni qiziqtirish uchun qiziqarli misollar, voqealar, obrazli

qahqamonlar keltiradi, voqealar mantiqiy ketma-ketlikda bo'ladi, tarbiyaviy yo'nalishda hikoya nafaqat bilim beradi, balki axloqiy qadriyatlarni ham shakllantiradi. Hikoya qilish turlari:

1. Axborotli hikoya- yangi bilimlarni sodda va tushunarli shaklda berish.
2. Badiiy hikoya-asar, rivoyat, ertak yoki voqeani obrazli qilib etkazish.
3. Tarixiy hikoya-tarixiy voqealarni jonli misollar orqali tushuntirish.
4. Tarbiyaviy hikoya-ma'naviy-axloqiy g'oya va qadriyatlarni singdirish.

O'qituvchi hikoya mavzusi, asosiy g'oya va materiallarni tanlaydi, ovoz, intonatsiya, pauza va ta'kidlar orqali qiziqarli tarzda bayon etadi, hikoya asosida o'quvchilarni fikrlashga undaydi, hikoyadan olinadigan asosiy bilim va tarbiyaviy g'oya ajratib ko'rsatiladi. Xulosa qilib aytganda, hikoya qilish metodikasi-o'quvchilar ongiga yangi bilimlarni sodda, obrazli va ta'sirchan usulda singdirishning samarali yo'lidir. Uni suxbat, savol-javob va ko'rgazmali vositalar bilan uyg'unlashtirib qo'llash yanada foydali bo'ladi.

Loyiha metodi-bu ta'lim jarayonida o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish, mustaqil izlanish, amaliy faoliyat hamda ijodiy yondashuv orqali shakllantirishga yo'naltirilgan o'qitish metodidir. Bu metod o'quvchilarni faol ishtiroki sifatida jalb etadi, u o'rganayotgan nazariy bilimlarini amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlaydi va yangilik yaratishga undaydi. **Loyiha metodining maqsadi**-O'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirib, nazariy bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llab, jamoada ishlash, hamkorlik va mas'uliyatni oshiradi, tadqiqot olib boorish, ma'lumot yig'ish, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. **Loyiha metodining afzalliklari**- o'quvchilarda faollik va qiziqishni oshiradi, mustaqil izlanishga o'rganadi, amaliyot bilan nazariyani bog'laydi, jamoaviy ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi, tashabbuskorlik, mas'uliyat va liderlikni shakllantiradi. **Asosiy xususiyatlari** muammoni hal qilishga qaratilgan bo'ladi, o'quvchilar mustaqil reja tuzadi va uni amalda bajaradi, yakunida aniq natija yoki mahsulot yaratiladi (ma'ruza, maket, taqdimot, video, loyiha hujjati va h.k. O'quvchi ijodkor va izlanuvchi sifatida shakllanadi. Qo'llash bosqichlari: Muammoni talash va maqsad qo'yish, reja tuzish va vazifalarni taqsimlash, ma'lumot yig'ish va ishlov berish, Loyiha ustida ishlash, natijani taqdim etish (himoya qilish) xulosa va baholashdan iborat.

Dramatizatsiya metodikasi-ta'lim jarayonida o'quv materialini rolli o'yin, sahnalashtirish, teatrlashtirish orqali o'quvchilarga yetkazish usulidir. Bu metod ko'proq adabiyot, tarix, ona tili, xorijiy tillar va tarbiya darslarida samarali qo'llaniladi.

Drammatizatsiya metodikasining maqsadi- o'quvchilarda nutq madaniyatini rivojlantirish, ijodiy tafakkurini shakllantirish, kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini oshirish, muloqot madaniyatini o'rgatish, Vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni tarbiyalashdan iboratdir. **Drammatizatsiya metodikasining asosiy xususiyatlari**: faollik-o'quvchi bevosita dars jarayonida faol ishtirok etadilar. Hissiy ta'sir-sahnalashtirish orqali obrazlarni his qilish, ularni kayfiyatini tushunish imkoniyati yaratiladi. Ijodkorlik-o'quvchilar mustaqil fikrlaydi, obraz yaratadi va o'z talqinini namoish etadi. Kommunikativlik- muloqot qilish, jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Qo'llash bosqichlari:

1. Matn tanlash-sahnalashtirishga mos hikoya, ertak, she'r yoki voqeani belgilash.

2. Rollarni taqsimlash-o'quvchilar qiziqishni va qobiliyatiga qarab roller belgilanadi.

3. Namoish etish-sinf oldida sahnalashtirish.

4. Tahlil va muhokama-o'quvchilarning ishi baholanadi, xatolar va yutuqlar ko'rsatib o'tiladi.

Multimedia metodi-bu ta'lim jarayonida turli xil axborot manbalari (matn, rasm, tovush, video, animatsiya, grafika interaktiv dasturlar)ni uyg'unlashtirib qo'llash metodidir. Bu metod o'quvchilarda mavzuni tezroq, qiziqarli va samarali o'zlashtirishga yordam beradi. **Multimediya metodining asosiy xususiyatlari:** Ko'rgazmalilik- mavzular rasmlar, sxemalar, grafikalar orqali osonroq qabul qilinadi. Interfaollik-o'quvchilar dars jarayonida multimediya dasturlari yordamida faol ishtirok etadi. Bir nechta sezgi organlari orqali ta'sir qilish- eshitish, ko'rish, o'qish va amaliy bajarish jarayoni uyg'unlashadi. Axborotni tez va samarali uzatish- kata hajmdagi ma'lumot qisqa vaqt ichida yetkaziladi. Darslarni jonli va interaktiv tarzda tashkil qilish imkoniyatini beradi. Qo'llash shakllari-video darslar hujjatli film, tajriba yozuvi yoki animatsiya orqali tushuntirish. Prezentatsiyalar-PowerPoint, Prezi va boshqa dasturlar yordamida. Virtual laboratoriya-amaliy mashg'ulotlarni kompyuter orqali bajarish. Interaktiv testlar-onlayn platformalarda bilimlarni baholash.

Dars jarayonida milliy qadriyatlarni yetkazishning samarali yo'llarini tahlil qilish jarayonida bir qator muhim pedagogik tamoyillar aniqlandi. Birinchi navbatda, milliy qadriyatlarni yetkazish jarayoni ketma-ketlik tamoyiliga asoslangan bo'lishi zarur. Bu degani, milliy qadriyatlar to'g'risidagi bilimlarni sodda tushunchalardan murakkabrog'iga, konkret holatlardan umumiy xulosalarga o'tkazish orqali tizimli ravishda yetkazish kerakligi demakdir. Masalan, boshlang'ich sinflarda milliy kiyimlar, taomlar, o'yinlar kabi sodda tushunchalar orqali boshlanib, keyinchalik milliy falsafa, madaniyat nazariyasi kabi chuqur mavzularga o'tish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalarida aniqlangan yana bir muhim jihat - milliy qadriyatlarni yetkazishda kontekstual yondashuvning ahamiyati. Bu yondashuv milliy qadriyatlarni abstrakt tushunchalar sifatida emas, balki real hayotiy vaziyatlar va amaliy faoliyat orqali yetkazishni nazarda tutadi. Dars jarayonida milliy qadriyatlarni konkret misollar, hayotiy holatlar va amaliy topshiriqlar orqali tushuntirish o'quvchilarning chuqur anglashi va qabul qilishiga yordam beradi. Bu usul ayniqsa o'rta maktab yoshidagi o'quvchilar uchun samarali bo'lib, ular mavhum tushunchalarni konkret misollar orqali yaxshi o'zlashtirishadi.

Milliy qadriyatlarni dars jarayonida yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadigan yana bir omil - bu madaniyatlararo muloqot va taqqoslash metodidir. O'quvchilarga o'z milliy qadriyatlarini boshqa xalqlarning qadriyatlari bilan taqqoslash imkoniyati berish, ularning o'ziga xos jihatlarini ajratib ko'rsatish milliy g'urur va identifikatsiyani mustahkamlashga yordam beradi. Bunda asosiy maqsad boshqa madaniyatlarni kamsitish emas, balki o'z milliy qadriyatlarining noyob va qimmatli jihatlarini ta'kidlashdir. Bu yondashuv o'quvchilarda milliy tolerantlik va hurmatni ham rivojlantiradi, bu esa zamonaviy ko'p millatli jamiyat uchun juda muhimdir.

Dars jarayonida milliy qadriyatlarni yetkazishning samaradorligini oshirishda emotsional omilning roli ham katta ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar nafaqat

aqliy, balki hissiy darajada ham qabul qilinishi kerak. Shuning uchun dars jarayonida milliy qo‘shiqlar, she‘rlar, ertaklar, afsonalar kabi emotsional ta’sirga ega bo‘lgan materiallardan foydalanish zarur. Bu materiallar orqali o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga nisbatan ijobiy emotsional munosabat shakllanadi, bu esa ularning barqaror o‘zlashtirilishiga yordam beradi.

Zamonaviy ta’lim muhitida milliy qadriyatlarni yetkazishda texnologik integrasiyaning ahamiyati ham ortib borayapti. Raqamli resurslar, virtual reallik, augmented reallik kabi zamonaviy texnologiyalar orqali milliy madaniy merosni yanada jonli va interaktiv tarzda namoyish etish mumkin. Masalan, virtual muzey ekskursiyalari, tarixiy shaxslar bilan virtual suhbat, milliy hunarmandchilik jarayonlarining 3D modellari orqali o‘quvchilar milliy qadriyatlarni yanada chuqur va qiziqarli tarzda o‘zlashtirishadi. Bu usul ayniqsa zamonaviy texnologiyalarga qiziqish bildiruvchi yosh avlod uchun juda samarali hisoblanadi.

Milliy qadriyatlarni dars jarayonida yetkazishda muhim rol o‘ynadigan omillardan biri ham pedagogning shaxsiy tayyorgarlik darajasi va uslubiy mahoratidir. O‘qituvchi milliy qadriyatlarni faqat nazariy jihatdan bilishi kifoya emas, balki ularni o‘z hayotida amalda qo‘llay olishi va o‘quvchilarga shaxsiy namuna ko‘rsata olishi zarur. Pedagog o‘zining nutq madaniyati, xatti-harakati, munosabat tarzida milliy qadriyatlarning aksi bo‘lishi kerak. Bu o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga nisbatan ishonch va hurmatni mustahkamlaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, dars jarayonida milliy qadriyatlarni o‘quvchilarga samarali yetkazish uchun kompleks yondashuvdan foydalanish zarur. Bu jarayon ta’lim mazmunini milliy qadriyatlar bilan boyitish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, interfaol metodlardan foydalanish va oila-maktab hamkorligini kuchaytirishni o‘z ichiga oladi.

Milliy qadriyatlarni yetkazishning eng samarali yo‘llari loyiha metodi, multimedia texnologiyalari, drammatizatsiya va guruh ishi metodlaridir. Bu usullar o‘quvchilarning faol ishtiroki va chuqur anglashini ta’minlaydi.

Kelajakda milliy qadriyatlarni dars jarayonida yetkazish bo‘yicha yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, mavjud metodlarni takomillashtirish va ularning samaradorligini empirik tadqiqotlar orqali o‘rganish zarur. Shuningdek, bu sohadagi xalqaro tajribalarni o‘rganish va mahalliy sharoitlarga moslash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Azizxo‘jayeva, N.N. (2018). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: O‘qituvchi. (2) – 156 b.
2. Apple, M.W. (2014). Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age. New York: Routledge. (9)
3. Banks, J.A. (2019). Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching. Boston: Pearson. (7) – 432 p.
4. Giroux, H.A. (2015). Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. New York: Routledge. (10)

5. Grant, C.A., & Sleeter, C.E. (2018). Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, and Gender. New York: Wiley. (8) – 368 p.
6. Джури́нский, А.Н. (2014). Теория и методика воспитания. Москва: Юрайт. (6) – 292 с.
7. Inomova, M. (2016). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy g‘ururni tarbiyalash. Toshkent: Fan. (3) – 128 b.
8. Слостенин, В.А., Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. (2013). Педагогика. Москва: Академия. (5) – 496 с.
9. Quronov, M. (2007). Otalar kitobi. 25-b. Toshkent: O‘zbekiston NMIU. (1)
10. Quronov, M. Bolam baxtli bo‘lsin desangiz. Toshkent: Ma’naviyat. (2010). (4) – 96 b.